

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Идеи Амира Темура по обеспечению социальной справедливости в обществе

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич**, профессор Ташкентского государственного университета.
2. **МАХСУДЖОНОВ ОТАБЕК**. Студент Ташкентского государственного университета.

Аннотация

Амир Темура также входит в число глав государств, высоко поднявших знамя справедливости в своей стране. Он один из немногих правителей, кто смог обеспечить справедливость в своей стране, несмотря на то, что она была очень большой и обширной. У наших предков Амир Темура, самый могущественный человек в области государства и политики, устанавливал законы и использовал их для управления страной.

Ключевые слова: правосудие, народ, государство, управление, право.

Abstract

Amir Temur is also among the heads of state who raised the flag of justice high in his country. He is one of the few rulers who was able to ensure justice in his country, despite the fact that it was very big and vast. Among our ancestors, Amir Temur, the most powerful person in the field of state and politics, established

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

laws and used them to manage the country.

Key words: Justice, people, state, management, law.

Амир Темур, пытавшийся в свое время объединить 28 стран в единую страну, считал этот вопрос приоритетным. Потому что без него не было бы возможности управлять бесчисленным количеством народов самых разных национальностей и народов на такой большой территории. Управление странами — это фраза, которую легко произнести одним словом. На самом деле это очень тяжелая работа и очень сложный процесс. Иногда нам сложно управлять семьей из 3-4 человек. Или по соседству, в сообществе, мы потеряем свои жизни, не сумев объединить нескольких наших соседей и коллег для достижения общей цели. Теперь вы сами можете сделать вывод, сколько силы и ума требуется от управленцев при управлении целыми странами и народами. Конечно, лидерам важно иметь положительные качества, как сказал Абу Наср Фараби. Руководители, у которых есть чувства, которые могут быть примером для других, живут мыслями о развитии страны и благосостоянии народа.

Следует признать, что Амир Темур входит в число глав государств, высоко поднявших знамя справедливости в своей стране. Он один из немногих правителей, кто смог обеспечить справедливость в своей стране, несмотря на то, что она была очень большой и обширной. Поэтому не зря

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Амир Темур с первых дней своего прихода к власти говорил: «Я открыл дверь справедливости, я преградил путь угнетению и несправедливости». У наших предков Амир Темур, самый могущественный человек в области государства и политики, устанавливал законы и использовал их для управления страной. В законах, изданных Амиром Темуром, учитывались интересы и интересы всех существовавших в обществе классов и категорий. Этот аспект важен для стабильности социальных отношений в обществе. Одним из условий существования общественных отношений является наличие в их структуре различных категорий, классов и групп. Потому что разные социальные слои движутся, развиваются и совершенствуются общественные отношения по диалектическому закону. Общественные отношения в их истории никогда не состояли из одного социального слоя. Даже если мы заглянем в прошлое и перелистнем страницы истории одну за другой, такой ситуации мы не найдем. Даже во время первобытнообщинного строя, называемого Золотым веком, существовали разные группы людей, такие как вожди племен, жрецы, охотники и другие. Только процедуры того времени служили на пользу всем.

Однако впоследствии этот принцип был подорван. В результате в обществе обострились противоречия и протесты. Основной причиной этого являются установленные в обществе правила, в общественных отношениях заинтересован только один класс или правящие группы. Не учитывались

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

интересы других групп общества, особенно низших каст. В свою очередь такая ситуация, как мы отмечали выше, вызывала нестабильность в системе общественных отношений и вызывала социальные взрывы, потрясавшие общество. Мудрые правители своего времени, особенно Амир Темура, хорошо это понимавший, при формировании своей политики учитывали интересы социальных слоев.

Амир Темура пишет в своих указах: «Я привел дела своего царства в порядок и дисциплину, и украсил карьеру моего царства». Я разделил свое королевство на двенадцать категорий и работал на их основе. Я собрал законы моего королевства по этим двенадцати категориям. Я считал эти двенадцать категорий двенадцатью созвездиями моего царства и двенадцатью месяцами моего государственного предприятия. В эти категории входили почти все слои населения, проживавшие в государстве Амира Темура. Социальные отношения также являются производными от этой деятельности. Конечно, для этого представители этого господствующего класса и правители должны обладать рядом высоких положительных качеств, таких как умение сдерживать свое самомнение и гнев, дальновидно вести политику, быть справедливым ко всем и т. действовать с умом, строгостью и сдержанностью. Можно без преувеличения сказать, что такие качества были воплощены в Амире Темуре. Помимо этого, «одной из характеристик Темура было то, что перед решением вопроса он советовался со знающими в этой

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

области людьми и учеными, а затем принимал конкретное решение». Мы также можем рассматривать эту ситуацию как уникальную форму плюрализма и демократии своего времени.

Наличие абсолютной власти в руках правителя, способность принимать решения, ни у кого не спрашивая, советуясь с другими, спрашивая их мнение и принимая во внимание, - яркое тому доказательство. Также не секрет, что даже сегодня, если мы возьмем любую демократическую страну мира, законы в любой области сначала разрабатывают специалисты в этой области. Я имею в виду. Если учесть, что форма подготовки законов в этом порядке началась в государстве Амира Темура, то это будет справедливо. Именно поэтому законы, разработанные в государстве Амира Темура, популярны и одобряются всеми слоями населения, проживающими в обществе. Встречаясь с передовыми людьми общества, учеными и учеными, Амир Темур не ограничивался советом с ними и выяснением их мнения по тому или иному вопросу. Возможно, на таких встречах он также выступал с речью на актуальные в его стране темы, призывал участников встречи к активности, просил внести свой вклад в решение существующих проблем в жизни общества: «Состояние стране, злоупотребления правительства и притеснения простых людей местными правителями. Было бы хорошо, если бы вы сообщили нам об этих вещах, и если бы вы рассказали нам о мерах по устранению таких несправедливых случаев и в соответствии с шариатом и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

законами». Как видно из этого мнения, Амир Темур всегда старался быть в курсе происходящих в стране процессов и положения своего народа. Особенно жизнь простых людей была в центре его внимания. Потому что он знал, что правители и прочие будут их притеснять. И он бескомпромиссно боролся с такими ситуациями. Он не щадил чиновников, допустивших притеснения и несправедливость, даже своих детей и внуков. Для него истина считалась критерием превыше всего. Вот почему «правление Амира Темура было, по сути, Он объясняет, что правда означает здоровье, правда означает порядок, правда означает справедливость.

Амир Темур был равнодушен к судьбе каждого гражданина, проживающего в его стране, независимо от того, кто они и какого социального происхождения, и старался создать для них достойный образ жизни. Он стремится добиться справедливости в каждом деле. Например, о нищих и борьбе с попрошайничеством. Вопрос попрошайничества не только во времена Амира Темура, но и сегодня остается актуальным. В наши дни мы видим много нищих, просящих милостыню в людных местах наших городов и сел. Среди них есть мужчины и женщины, возрастная группа тоже разная, от 7 до 70 лет. По этому поводу принято много решений и законов. Но попрошайничество продолжается. Так как же поступил в этом вопросе Сахибкиран? Ответ на этот вопрос мы можем получить, процитировав следующие пункты из «Тузуклари Темур»: «Я снова повелел, чтобы после

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

завоевания каждой страны они собирали гадос той земли, давали им дневную пищу и питье и назначали им какое-то задание. И пусть их всех заклеят, чтоб лишний раз не кланчили. Если они продолжают нищенствовать и после штампа, пусть их продадут в дальние страны или угонят. Только тогда порода Гадо исчезнет из моей страны». Здесь нельзя согласиться с мыслью, что их, то есть нищих, надо продать в дальние страны или угнать. На дворе 21 век, и человеческое достоинство и достоинство превыше всего. Тогда нищие тоже граждане нашей страны и имеют такое же право быть под защитой и поддержкой государства, как и мы. Мнение Амира Темура о том, что перед ними должна быть поставлена задача, соответствует сегодняшней политике и может быть использовано для решения острых проблем общественной жизни современности. В этом случае необходимо обучать наших нищих соотечественников определенным профессиям или давать им работу в зависимости от их способностей, приучать их жить честным трудом. Конечно, между эпохой, когда жил Амир Темура, и настоящей эпохой более 600 лет. Существует огромная разница между общественно-политическим строем того времени и сегодняшним. Поэтому не все взгляды Амира Темура соответствуют нашей сегодняшней жизни. Наряду с этим, есть и правильный. Наша задача — найти эти актуальные идеи и использовать их.

Литература

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тугган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 22.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

